

Representación en OMOP de los datos clínicos del PT4

Versión 1.0

Junio 2024

Objetivo

Este documento describe la representación en OMOP de las variables clínicas seleccionadas para el caso del uso del paquete de trabajo 4 del proyecto Tartaglia. La representación incluye tanto el modelo de datos (estructura de la información) como la terminología.

VARIABLES CONSIDERADAS

La siguiente tabla recoge el listado de 7 variables clínicas relevantes para el caso de uso.

Columnas	Nombres	Valores	Conteo
AF	Antecedentes familiares de cáncer de próstata	<ul style="list-style-type: none"> 0.0: 'No' 1.0: 'Si' 	<ul style="list-style-type: none"> 0.0: 2696 1.0: 185 *Ningún valor nulo
ED	Edad en el momento de la Biopsia (años)	[39.13, 94.82]	*Ningún valor nulo
PIR	PIRADS de la resonancia magnética	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5	<ul style="list-style-type: none"> 1.0: 432 2.0: 125 3.0: 815 4.0: 1003 5.0: 506 *Ningún valor nulo
PSA	PSA total, PSA sérico ((ng/mL y un decimal)	<ul style="list-style-type: none"> [0.24, 4414.13] 	*Ningún valor nulo
TR	Tacto rectal	<ul style="list-style-type: none"> 0.0: 'normal' 1.0: 'anormal' 	<ul style="list-style-type: none"> 0.0: 2110 1.0: 771 *Ningún valor nulo
TB	Tipo biopsia	<ul style="list-style-type: none"> 1.0: 'inicial' 2.0: 'repetida' 	<ul style="list-style-type: none"> 1.0: 2084 2.0: 797 *Ningún valor nulo
VP	Volumen prostático. dato derivado de resonancia magnética multiparamétrica (cm ³ , sin decimales)	<ul style="list-style-type: none"> [9, 330] 	*Ningún valor nulo

A continuación, se muestra el mapeo propuesto de estas variables a las tablas y terminología OMOP. Se incluyen, adicionalmente, los campos obligatorios de las tablas OMOP relevantes para los cuales no tenemos valores. Casi en su totalidad estos campos son las fechas de captura de la información.

Representación de las variables relacionadas con la resonancia magnética

Las variables consideradas son PIR (PI-RADS de la resonancia magnética) y VP (volumen prostático). Se muestra en la columna atributos obligatorio los atributos requeridos por el modelo OMOP para la tabla en cuestión.

Variable	Descripción	Tabla OMOP	Atributos obligatorio
	Procedimiento de resonancia magnética multi-paramétrica de próstata	PROCEDURE_OCCURRENCE	<p>Procedure_concept_id = 36714087-Multiparametric magnetic resonance imaging of prostate (procedure)</p> <p>procedure_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>Procedure_date</p>
PIR	PI-RADS de la resonancia magnética	OBSERVATION	<p>observation_concept_id: no existe en OMOP por tanto 0</p> <p>observation_source_value: "PI-RADS"</p> <p>observation_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>value_as_number: valor PI-RADS (1,2,3 ó 4)</p> <p>observation_date: equivalente a la fecha de realización de la resonancia magnética</p>
VP	Volumen prostático. Dato derivado de la resonancia magnética multiparamétrica, cm3	MEASUREMENT	<p>measurement_concept_id: 43055243 - Volume of Prostatic fluid</p> <p>measurement_source_value: VP</p> <p>value_as_number: valor VP (9, 330]</p> <p>unit_concept_id: 44777662 - cm³</p>

			<p>unit_source_value: cm³</p> <p>measurement_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>measurement_date: equivalente a la fecha de realización de la resonancia magnética</p>
--	--	--	--

Representación de las variables relacionadas con el tacto rectal

Variable	Descripción	Tabla OMOP	Atributos obligatorio
	Tacto rectal	PROCEDURE_OCCURRENCE	<p>Procedure_concept_id: 4254766-digital rectal examination</p> <p>procedure_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>Procedure_date</p>
TR	Observación de la próstata resultado del procedimiento de Tacto rectal	OBSERVATION	<p>Observation_concept_id: 4265532- Prostate feature (observable entity)</p> <p>observation_source_value: TR</p> <p>Value_as_concept_id: 45884153-normal (0.0) 45878745-abnormal (1.0)</p> <p>value_as_number: valor TR (0.0 (normal) ó 1.0 (anormal))</p> <p>observation_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>Observation_date (igual a la fecha de realización del procedimiento de tacto rectal)</p>

Representación de las variables relacionadas la biopsia de próstata

Variable	Descripción	Tabla OMOP	Atributos /valores
	Biopsia de próstata	PROCEDURE_OCCURRENCE	Procedure_concept_id = 4278515 - biopsy of prostate procedure_type_concept_id: 32817 (EHR) Procedure_date
TB	Tipo biopsia	PROCEDURE_OCCURRENCE	Modifier_concept_id = 4112230-First (representa Inicial) 42628400-Follow up service (representa repetida) modifier_source_value = 1.0 - Inicial 2.0 - Repetida
ED	Edad en el momento de la biopsia		Se debería calcular a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de la biopsia (procedure_date). No es necesario registrarlo en OMOP.

Representación del resto de variables

Variable	Descripción	Tabla OMOP	Atributos obligatorio
AF	Antecedentes familiares de cáncer de próstata	OBSERVATION	<p>observation_concept_id: 4213085 - Family history of prostate cancer</p> <p>observation_source_value: AF</p> <p>value_as_number: valor de AF (0 -no, 1-si)</p> <p>observation_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>Value_as_concept_id: 4188539 - si/1 4188540 - no/0</p> <p>Observation_date</p>
PSA	Antígeno prostático específico	MEASUREMENT	<p>Measurement_concept_id: 4272032 (PSA - Serum prostate specific antigen level)</p> <p>measurement_source_value: PSA</p> <p>measurement_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>value_as_number: valor de PSA [0.24, 4414.13]</p> <p>unit_concept_id: 8842 (ng/mL)</p> <p>unit_source_value: ng/mL</p> <p>operator_concept_id: 4171756 (<)</p>

			Measurement_date
--	--	--	------------------

Representación datos demográficos básicos

Variable	Descripción	Tabla OMOP	Atributos
	Fecha de nacimiento del paciente	PERSON	birth_datetime o en su defecto year_of_birth
	Sexo del paciente	PERSON	Gender_concept_id: 8507-male

Representación de la variable resultado: csPC (cáncer de próstata clínicamente significativo)

Variable	Descripción	Tabla OMOP	Atributos
csPC = 1 (origen: biopsia o tabla de variables. Estos orígenes proporcionan resultados con un diagnóstico seguro y fiable del paciente. Es por ello por lo que se registran en la tabla condition de OMOP).	Cáncer de próstata clínicamente significativo	CONDITION	condition_concept_id: 4116087 - Carcinoma of prostate condition_type_concept_id: 32817 (EHR) condition_source_concept_id: valor de csPC (1) condition_source_value: 1 - Carcinoma condition_start_date: fecha de la biopsia (MIDS) o F_csPC (tabla variables) en función del caso de uso y/o centro

<p>csPC = 0 (origen: biopsia o tabla de variables. La ausencia de una enfermedad se carga en la tabla observation en OMOP).</p>	<p>No cáncer de próstata clínicamente significativo</p>	<p>OBSERVATION</p>	<p>observation_concept_id: 4132135 - Absence of - Ausencia de (sólo si csPC = 0) 4033700 - Unclassified - No evaluable (sólo si csPC = 6) 4169782 - Inconclusive - No concluyente (sólo si csPC = 2)</p> <p>observation_source_value: No carcinoma No evaluable No concluyente</p> <p>observation_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>value_source_value & value_as_number: valor de csPC (0 2, 6)</p> <p>value_as_concept_id: 4116087 - Carcinoma de prostata</p> <p>value_as_string: 0 - No carcinoma 6 - No evaluable 2 - No concluyente</p> <p>observation_date: fecha de la biopsia (MIDS) o F_csPC (tabla variables) en función del caso de uso y/o centro</p>
<p>csPC = 1 (origen: etiquetado de la imagen de RM. El etiquetado de esta imagen médica no se considera fuente de</p>	<p>Sospecha de cáncer de próstata clínicamente significativo</p>	<p>OBSERVATION</p>	<p>observation_concept_id: 4217851 - Suspected - Sospecha de (sólo si csPC = 1)</p> <p>observation_type_concept_id: 32817 (EHR)</p>

<p>diagnóstico seguro y por ello su información se guarda en la tabla observation como sospecha en lugar de en la tabla condition de OMOP)</p>			<p>observation_source_value: no csPC</p> <p>value_source_value & value_as_number: valor de csPC (1)</p> <p>value_as_concept_id: 4116087 - Carcinoma de prostata</p> <p>value_as_string: 1 - csPC</p> <p>observation_date: fecha de la RM</p>
<p>csPC = 0 (origen: etiquetado de la imagen de RM. La ausencia de una enfermedad se carga en la tabla observation en OMOP).</p>	<p>No cáncer de próstata clínicamente significativo</p>	<p>OBSERVATION</p>	<p>observation_concept_id: 4132135 - Absence of - Ausencia de (sólo si csPC = 0)</p> <p>observation_type_concept_id: 32817 (EHR)</p> <p>observation_source_value: no csPC</p> <p>value_source_value & value_as_number: valor de csPC (0)</p>

			<p>value_as_concept_id: 4116087 - Carcinoma de prostata</p> <p>value_as_string: 0 - no csPC</p> <p>observation_date: fecha de la RM</p>
--	--	--	---